

UTILIZAÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NA CULINÁRIA DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO TRATAMENTO DE ENFERMIDADES

JESUS¹, João Vitor Dias de; BRANDÃO², Igor Macedo.

¹Autor do trabalho e discente do curso de Nutrição do Centro Universitário AGES

²Orientador do trabalho e docente do curso de Nutrição do Centro Universitário AGES

INTRODUÇÃO: O semiárido brasileiro possui a Caatinga como bioma específico de seu clima, apresentando uma vasta quantidade de espécies da família *Cactaceae*, a exemplo da palma forrageira e seus frutos (nopal/nopales/figo-da-índia) (*Opuntia* spp.), e do mandacaru (*Cereus jamacaru*). O gênero botânico de tais plantas se integra à gastronomia regional, sendo um viés alimentar muitas vezes alternativo e/ou exótico em situações de insegurança alimentar, contribuindo popularmente para o tratamento de algumas enfermidades. **OBJETIVO:** Conhecer a composição nutricional da palma forrageira (*Opuntia* spp.) no semiárido brasileiro e suas contribuições para o tratamento de algumas enfermidades. **MÉTODO:** Utilizou-se os descritores “nutrition”, “opuntia”, “nopal”, e “health”, limitando os idiomas ao inglês, espanhol e ao português, aos textos na íntegra e aos temas compatíveis ao pesquisado neste trabalho, entre o período de publicação de 2010 até 2019, consultados nas bases de dados: Medline/PubMed, LILACS e SciELO. **RESULTADOS:** Constituiu-se em estudos *in vitro* e humanos que sinalizaram a indução apoptótica de células de carcinoma humano. Expressando a minimização da glicemia e propriedades anti-inflamatórias, a análise de Aiello *et al.* (2018) confirma os resultados encontrados em outras análises da *Opuntia ficus indica* (OFI) dentro da literatura atual, associando diretamente ao auxílio no tratamento da DM tipo 2 e da Síndrome Metabólica (SM). O estudo verificou a diminuição da cintura abdominal dos homens e mulheres avaliados, pautando-se nos efeitos da ingestão de fibras solúvel do insumo. Ademais confirmou-se o efeito antioxidativo da OFI devido ao aumento dos níveis dos marcadores antioxidantes endógenos paraoxonase (PON) e da glutatona reduzida (GSH), juntamente com um leve aumento da proteína plasmática SH (PSH); este efeito é observado face o total fenólico da OFI – cuja capacidade antioxidativa é reconhecida no meio científico – que eliminam os radicais livres no sentido de ânions de superóxido e de hidroxila. Tal feito é essencial para a regulação de células nocivas, mantendo a estabilização antioxidantes dos bioativos encontrados no organismo. Hahm *et al.* (2016), avaliou o efeito da *Opuntia humifusa* (OHF) sobre o crescimento de células tumorais de adenocarcinoma gástrico humano (AGS), sua metodologia visou o tratamento do tumor com OHF a 100 µg/mL (OHF100) e/ou 200 µg/mL (OHF200) encubados por 24h. O efeito citotóxico da OHF foi significativo ($P < 0,05$) no combate a proliferação do AGS, a dosagem com OHF100 diminuiu a proliferação das células em 34,7% e com OHF200 em 55,6%. Resultados do estudo aponta a interrupção do ciclo células de tais células na fase celular G1, além de induzi-las à apoptose significativa. **CONCLUSÃO:** Os artigos em sua maioria são avaliações feitas *in vitro* que comprovam a eficácia da ação terapêutica nas enfermidades discutidas, necessitando então, de um número maior de avaliações em humanos.

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição. *Opuntia* spp. Tratamento. Antioxidantes.